

ФГБОУ ВО ФИНАНСОВЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ
КОНГРЕСС

12-26 апреля 2011 года

ЭКОНОМИКА
и ЖИЗНЬ

Коммерсантъ

г. Москва

Л.С. Митряева,
Ю.С. Митряева

Научный руководитель
О.Н. Чемоданова,
к.э.н., доцент

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ

Четкая, налаженная работа ИТ-службы является одним из основных факторов, влияющих на эффективность деятельности компании в целом. А обеспечение бесперебойной работы ИТ-подразделения заслуживает внимания руководства компании, стремящейся быть конкурентоспособной в современных условиях.

Внедрением ИТ-систем и адаптацией их к условиям деятельности и оперативным адекватным изменением в интересах развития бизнеса, а также роста его эффективности занимается ИТ-менеджер (*Information Technology Manager*), который руководит ИТ-отделом предприятия, или, по-другому, руководитель ИТ-проектов.

Традиционно в большинстве компаний под ИТ-службой подразумевается вспомогательное подразделение, отвечающее за обеспечение нескольких иногда совершенно разнородных функций: закупка и обеспечение функционирования аппаратной базы, поддержка пользователей, администрирование почтовой системы, обеспечение работы серверов и обслуживание корпоративной информационной системы, обеспечение информационной безопасности.

Организация «Plazmedia», которая быстрыми темпами стала внедряться на рынок интернет-ресурсов, занимается развитием бизнес-проектов, используя различные инструменты по продвижению (в социальных сетях, в т.ч. «ВКонтакте»). При глубоком изучении вопроса повышения эффективности управления в этой организации мы выявили следующие отрицательные моменты, которые наблюдаются в данном сегменте:

- используются дублирующие работы;
- присутствует недоговоренность между руководителями и подчиненными;
- не налажен процесс документооборота;
- неэффективно используются внутренние ресурсы;
- зачастую не соблюдаются сроки.

Была поставлена задача по предотвращению данных негативных моментов, которые тормозили активное развитие.

Мы задались вопросом: «Может ли высококвалифицированный специалист в области ИТ-технологий быть руководителем ИТ-отдела?»

Зачастую бывает так, что руководящую должность занимает именно высококвалифицированный специалист, лучший в команде. Правильно ли это? Не приведет ли такая ситуация попросту к краху компании?

Если в должности руководителя – лучший из «спецов» в ИТ, то это еще не означает, что данный человек обладает всеми присущими руководителю качествами: мотивация подчиненных, целеустремленность, умение планировать и анализировать, эффективно осуществлять переговоры, оценивать и т.д. И если ИТ-гуру не обладает данными качествами, то можно считать, что компания потеряла лучшего специалиста и приобрела плохого руководителя. Хотя по логике все правильно, кого же еще поставить на руководящую должность, как не лучшего из всех?

На практике «Быстро отвечающие» менеджеры-руководители нанимают себе «быстро отвечающих» подчиненных. Подобная ситуация, безусловно, существует не только в области ИТ. Однако в ИТ все это усугубляется тотальной безграмотностью менеджеров в технических вопросах, которой они еще и гордятся: «Мне это знать не нужно, мое дело – управлять, а ваше –

обеспечить выполнение». Да, так их научили в бизнес-школах и на курсах управления персоналом.

Проблема в том, что концепция «непонимающего управленца», о которой идет речь, более или менее работает в традиционных областях. Итог, увы, неутешительный. Пока парадигма «не вникающего в технические детали управления» не будет отвергнута, а «быстрые ответы» не начнут считать признаком непрофессионализма, эффективного IT-менеджера нам ждать не приходится.

Таким образом, нами были выявлены несколько пунктов, которые просто обязан знать руководитель IT-проектов:

- нормативные и методические материалы по организации автоматизированных систем управления;
- сетевое аппаратное и программное обеспечение;
- средства сетевого и системного управления;
- организация планирования и оперативного управления производством;
- структуру предприятия, связи между подразделениями;
- порядок постановки задач, их алгоритмизации;
- основы проектирования автоматизированной системы.

Наиболее эффективным может быть «рост» менеджера-IT, начиная с рядового сотрудника, например, пишущего программы или *web*-дизайнера. Но решающий фактор – задатки руководителя. В соответствии со специфической сферой деятельности IT авторитарный стиль управления можно даже не рассматривать. В сфере IT реже случаются межличностные конфликты, потому что здесь более толерантные отношения между людьми. Все это, конечно, формирует определенную специфику.

При предоставлении чрезвычайно важной информации (доступ к серверам, компьютерам) нужно обеспечивать работу в онлайн-режиме для снижения риска текучести информации, когда на серверах сохраняется вся работа.

Порой программисты даже не осведомлены о том, для чего они пишут данную программу или работают над каким-либо проектом. Данная политика управления нежелательна в силу недостаточной информированности сотрудников о предстоящих переменах, их преимуществах, что может спровоцировать организационное сопротивление, в то время когда необходимо активное участие персонала в новых процессах.

Лица, осуществляющие управление в данной сфере, чрезвычайно коммуникативны по той причине, что им, в свою очередь, приходится не только обмениваться различного рода информацией, но и объяснять сотрудникам компании то, какой именно результат необходимо получить. Чтобы разработать проект и реализовать его в глобальной сети, особенно в социальных сетях, работают отдельно дизайнеры, операционисты, программисты, тестировщики, разработчики, широко применяется удаленная работа. Каждый из них представляет собой творческую личность со своим собственным видением самого процесса. Главное для IT-менеджера – донести до сотрудников желаемый результат, который должен быть получен.

Итак, эта должность имеет две основные составляющие – технологическую и социально-руководящую. С одной стороны, необходимо внедрить в процесс информационную систему, максимально удовлетворяющую запросам, с другой – объяснить ее структуру и функции, обучить правилам пользования, распределить обязанности и зоны ответственности среди персонала по поддержанию ее работоспособности.

Разработав организационную структуру, в основе которой лежит бизнес-процесс, мы четко определили последовательности принятия решений, в частности, необходимости комплексного управления IT-сервисами. Также правильно организованные процессы стали для нас наиболее критичным фактором выживания, роста и развития, позволяющим:

- предоставлять наглядные индикаторы эффективности;
- исключить дублирующие виды работ;
- уменьшить количество работ, которые приходится делать повторно;
- оптимизировать использования внутренних ресурсов;
- улучшить показатели и сроки внедряемости проектов;
- обосновать стоимость предоставления услуг заданного качества;
- четко формулировать и документировать роли и ответственности участников процесса и предоставления услуг;
- использовать накапливающийся опыт;
- стать более конкурентоспособными.

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 2011

ДИПЛОМ

I СТЕПЕНИ

НАГРАЖДАЕТСЯ

Митряева Людмила Сергеевна,

Митряева Юлия Сергеевна

**победитель МНСК II
тема научно-исследовательской работы**

«Повышение эффективности управления

в сфере IT-технологий»

Ректор

М.А. Эскиндаров

12-26 апреля 2011 года